

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A Kromat Kft. munkatársai és megbízott munkatársai részéről

Részfeladat (1.): Új összetételű tápfolyadék optimalizálása és hatékonyságának meghatározása egérmodellen:

Időszak: 2018 november – 2019. június

Feladat leírás

A feladat megvalósítása során az állatmodellből származó szövetminták (embriók és uterus) MALDI (mátrix-segítette lézerdeszpció ionizáció) képalkotási tömegspektrometriás vizsgálatait végeztük el, amely során lehetőségünk lett a lipidek, peptidek és fehérjék térbeli és időbeni változásait nyomon követni a korai intrauterin embrionális fejlődés során. A vizsgálandó minták egér uterusból származó 10-15 mikrométer vastagságú karboxy-metil-cellulózba ágyazott kriosztatós metszetek. A lipidomikai és proteomikai vizsgálatokat egyaránt elvégeztük a természetes oestrus fázisú, a szuperovuláltatott, az álderhes valamint a különböző időszakokból származó terhes állatok esetében.

A stimulált, szuperovuláltatott, álderhes és terhes egérmodellből származó szérum albumin kinyerése és proteomikai vizsgálata. Az albumin felületéhez asszociálódott molekulák kvalitatív és kvantitatív vizsgálata.

A molekuláris vizsgálatok eredményei alapján optimalizált összetételű és egyed specifikusan előállított egér szérum albumint tartalmazó tápközeg előállítása és optimalizálása.

Az kifejlesztett tápfolyadékban tenyésztett, mesterségesen megtermékenyített és beültetett, illetve a természetes úton fogant egér embriók beágyazódását (4,5 embrionális nap) és korai intrauterin molekuláris fejlődésének (5-10. embrionális nap) képalkotási tömegspektrometriás vizsgálata.

Az új tápoldat és a benne fejlődő embrió kvalitatív és kvantitatív analitikai vizsgálata.

A részfeladat során meghatároztuk az új embrionális tápközeg hatékonyságára jellemző embrió beültetések és a sikeres születések arányát.

Egér szérum albumin előállítása a petesejt donor/anyai vérből. Az egyedenként kinyert szérum albumin proteomikai elemzése nagyfelbontású, nagytömegpontosságú tandem tömegspektrometria segítségével.

Az egér embriók korai fejlődését és sikeres implantációját meghatározó molekuláris mechanizmusok alapján olyan speciális összetételű tápfolyadékot állítunk össze, amely nem csupán táplálja a benne növekvő embriókat, de jelentősen elősegíti azok egészséges fejlődését és az anyai endometriumba történő beágyazódását.

A feladat megvalósítása során folyamatos analitikai monitorozást végeztünk a tápoldatok összetevőit, azok minőségi és mennyiségi változásait illetően.

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

A feladat során meghatároztuk különböző fejlődési stádiumban lévő, a projekt során optimalizált tápközegben nevelkedő, természetes és mesterségesen megtermékenyített embriók morfológiai, proteomikai, lipidomikai és metabolomikai változásait. Nyomon követni a kifejlesztett tápoldat összetételének változásait a sikeres beágyazódás függvényében.

Nagyfelbontású képalkotási tömegspektrometria segítségével kívánjuk vizsgálni az újonnan kifejlesztett tápoldatban nevelkedett embriók beágyazódását kísérő lokális molekuláris változásokat.

Az egészséges születések számának meghatározása nagyobb számú mesterségesen megtermékenyített és beültetett egér embrió esetében. A megszületett egerek hisztológiai vizsgálata az esetlegé patológiás elváltozások felderítése érdekében.

Részfeladat eredményének megnevezés: egyedenként előállított egér szérum albumin; az albumin minták felületére asszociálódott molekulák minőségi és mennyiségi paraméterei; az egér embriók korai fejlődésére és beágyazódására pozitív hatást gyakorló; egyedre szabott összetételű embrionális tápoldat, a korai embriogenezis molekuláris mechanizmusainak teljesebb megismerése; az új tenyésztő oldat hatásai az embrió életképességére, egészséges fejlődésére és beágyazódására.

Szakmai összefoglalás

Elvégeztük az endometriális minták LC-MS vizsgálatát annak érdekében, hogy azok fehérje komponenseit azonosítsuk. Az eredményeket és a jellemző paramétereket, irodalmi hivatkozásokat összegeztem, és részletes táblázatban foglaltam össze. A továbbiakban az endometrium sejteket a beültető kapillárisról leoldva elvégeztük azok proteomikai vizsgálatait, amelynek során jelentős különbségeket mutattunk ki a később sikeres terhességek és a sikertelen beültetések között. Kutatási tervet dolgoztam ki továbbá az in-solution triptikus emésztés utáni nano LC-MS/MS vizsgálatokat, amelyekkel pontosabb kvantitatív adatokat is kaphatunk. A reprezentatív módon kiválasztott mintákat elektroforézissel elválasztottuk, majd megfestettük. Az előkészített mintákban elvégeztünk MALDI-TOF MS és MS/MS meghatározást. A kimetszett sávokban lévő peptidekről készült tömegspektrometriás vizsgálatban fehérjéket azonosítottunk, összesített listát készítettem és kiértékeltem. A készülő kézirat ábráinak szerkesztése folyik az újonnan kalibrált lipidtömegek felhasználásával. A képalkotási tömegspektrometriás vizsgálatok eredményeit összevettem a nano DESI MS/MS vizsgálatokkal és ez alapján sikeresen azonosítottam számos olyan metabolitot és lipidet, amelyeknek fontos szerepe van az implantációban és a korai embrionális fejlődésben.

Megvizsgáltuk a minták lipid összetételét és a benne rejlő diagnosztikai potenciált. A tömegspektrumok alapján a detektálható lipidek, foszfolipidek jellemzőit határoztuk meg. A Na és K adduktok illetve a molekulaion-csúcsok alapján az egyes lipid speciestek a mintákban azonosíthatók. A lipidek lokális változásainak meghatározását képalkotási MALDI TOF tömegspektrometriával végeztük, amelynek eredményeiről (17 napos egér embriók) képi dokumentáció is készült.

Korábbi kutatási eredmények alapján feltételezhető, hogy a blasztogenezis és a korai fázisú embriogenezis során a fejlődő blasztociszta illetve embrió olyan enzimeket termel, amelyek összefüggésbe hozhatók az embrionális sejtek életképességével és későbbi beágyazódási képességével. Ezek a vegyületek, transzmitterek, enzimek a blasztociszta és embrió környezetébe is kijutnak és ott kémiai módosításokat okoznak. Az állatmodell kísérletekből (CD-1 egér) származó szövetminták (embriók és uterus) MALDI (mátrix-segítette lézerdeszpció ionizáció) képalkotási tömegspektrometriás vizsgálatait végezzük el, amely során lehetőségünk van a lipidek, peptidek és fehérjék térbeli és időbeni változásait nyomon követni a korai intrauterin embrionális fejlődés során. A vizsgálandó minták egér uterusból származó 10-15 mikrométer vastagságú karboxy-metil-cellulózba ágyazott kriosztatós metszetek. A lipidomikai és proteomikai vizsgálatokat egyaránt elvégezzük a természetes oestrus fázisú, a szuperovuláltatott, az álderhes valamint a különböző időszakokból származó terhes állatok esetében. Az egér embriók korai fejlődését és sikeres implantációját meghatározó molekuláris mechanizmusok alapján a tápoldatot speciális, az embrionális fejlődést és implantációt meghatározó, befolyásoló hatóanyagokkal kezeljük. Így lehetőségünk van az embrionális folyamatok in-vivo befolyásolására. Nagyfelbontású képalkotási tömegspektrometria segítségével vizsgáltuk az újonnan kifejlesztett tápoldatban nevelkedett embriók beágyazódását kísérő lokális molekuláris változásokat. A képalkotási tömegspektrometriás vizsgálatokat szövettani vizsgálatokkal, Raman Imaging és mikroCT elemzésekkel egészítettem ki. Az azonosított lipidek PC és SM komponenseinek vizsgálata zajlott a nyár folyamán, majd megtörtént a lipidek közötti változások részletes elemzése 6,8 és 10 napos embriók esetében is. Az eredmények feldolgozása, összegzése és értékelése folyamatosan zajlott.

Kumulusz-petesejt komplexeket (COC) vagy az izolált petesejteket (DO) szövettenyésztő közegben (TCM) érleltük, amelyet fetal bovine szérummal (FBS) or szérum helyettesítő ágenssel (SSS) egészítettünk ki. A szövettenyésztő közeg, az éretlen kumulusz-komplex, a petesejt és az in-vitro körülmények között érlelt petesejtek Lipid profiljait MALDI-MS-sel határoztuk meg. A zsírsavösszetétel meghatározáshoz rutinszerűen használt klasszikus 60 méter hosszúságú DB23 kapilláris oszlop utódját keresve két lehetőség merült fel. Elsőként az e fázis utódjaként kifejlesztett az VF-23ms oszlop szelektivitását és elválasztását vizsgáltuk meg a szakirodalomban fellelhető adatok alapján. Rodriguez-Alcala és munkatársai a "Journal of Chromatographic Science" szakfolyóiratban "A Quick, Optimized Method for Routine Analysis of Essential and Trans-Octadecenoic Acids in Edible Fats and Oils by GLC " címmel megjelent módszertani leírásában egy ilyen fázissal ellátott 30 méteres kapilláris oszlopot hasonlított össze egy klasszikus cisz és transz köteseket tartalmazó zsírsavakat elválasztására optimalizált 100 m hosszú CP-Sil 88 fázissal és harmadannyi futási idő alatt kapott hasonló analitikai teljesítményt, nem csak a többszörösen telítetlen hosszú szénláncú zsírsavak esetében, de a transz köteseket tartalmazó izomereknél is. Egérembriók szöveteiben megtalálható lipid-frakciók szétválasztási módszerének fejlesztése vékonyréteg kromatográfiai (TLC) módszerekkel, klasszikus TLC (Silica Gel 60) - és nagy felbontóképességű TLC (Silica Gel 60 F254 HPTLC) lemezekkel. Alsó kimutatási és meghatározási határ keresése. Különböző detektálási módszerek és festékek kipróbálása. Fuchs és munkatársainak 2011-ben a Journal of Chromatography A tudományos folyóiratban "Lipid analysis by thin-layer chromatography—A review of the current state" címmel megjelent

tudományos áttekintő közleményének tanulmányozása, a kutatócsoport módszereivel való összehasonlítása és adaptálása.

Egérembriók szöveteiben található lipidfrakciók megfelelő metilészter-képzési reakcióinak kiválasztása, az előkísérletek előkészítése. A zsírsavanalitikai vizsgálatok nagyműszeres, gázkromatográfiai analitikai háttérének felkészítése a mikroanalitikai vizsgálatokra, speciális adagolóbetét és analitikai kapilláris oszlop kiválasztása és installálása.

Borges és munkatársai a JBRA Assisted Reproduction szakfolyóiratban 2016 decemberében megjelent "Non-invasive prediction of blastocyst implantation, ongoing pregnancy and live birth, by mass spectrometry lipid fingerprinting" című közleményükben leírják a tenyésztőközeg lipidkémiai ujjlenyomata és a megtermékenyítés határfoka közötti összefüggéseket. Összesen 7 lipidfrakciót vizsgáltak: foszfoethanol-amin, dikarbonsavak, glicerofoszfoglycerin, glicerofoszokolin, glicerofoszfoinozitol, foszfoetanolamin és szabad zsírsav frakciókat. Véleményük szerint a lipidkémiai ujjlenyomat alapján azonosíthatók azon petesejtek, amelyeket "felesleges" beültetni.

Nagy hatékonyságú vékonyrétegekromatográfiai futtatások elvégzése.

Al-Zebeidi és munkatársai az International Journal of Women's Health and Reproduction Sciences című szakfolyóiratban 2018-ban "The Effect of Fat Emulsion Intralipid 20% in Reproductive Outcome for Patients With Multiple Implantation Failure" címmel megjelent közleményükben "Intralipid 20%" zsíremulzió infúzió hatását vizsgálták többszörös, nem sikeres petesejtbeültetésen átesett (MIF) hölgyek esetében. 30 beültetés 13 esetben (43,3%) eredményezett pozitív terhességi tesztet, amely arány statisztikailag nem különbözött a klasszikus beültetési protokolltól.

Cortessi SS és munkatársai által a Reproduction című szakfolyóiratban 2013-ban "Prediction of embryo implantation potential by mass spectrometry fingerprinting of the culture medium" címmel megjelent közleményükben 55 paciens 113 embriójának megtermékenyülési hatékonyságát vizsgálták. Az embriótenyésztő-közeg lipidkémiai összetételét vizsgálták ESI-MS detektálási módszerrel. Összesen 5987 iont figyeltek meg a mintákban, melyhez gyors, egyszerű és nem invazív úton jutottak. MS lipidujjlenyomat alapján tudják előre jelezni az emberi embrió implantációs potenciálját. Vékonyrétegekromatográfiai lemezek aktiválásának optimalizálása, hőfok- és oldószer módosítás. Az extrahálható szövet mennyiségének beállítása, optimalizálása. Az oldószerfront magasságának optimalizálása egyes- és két oldószeres futtatás esetén. Egérembrió, -uterus és -placenta minták vékonyrétegekromatográfiai vizsgálata, a lipidfrakciók minőségi azonosítása.

Borges és munkatársai a JBRA Assisted Reproduction szakfolyóiratban 2016 decemberében megjelent "Non-invasive prediction of blastocyst implantation, ongoing pregnancy and live birth, by mass spectrometry lipid fingerprinting" című közleményükben leírják a tenyésztőközeg lipidkémiai ujjlenyomata és a megtermékenyítés határfoka közötti összefüggéseket. Összesen 7 lipidfrakciót vizsgáltak: foszfoethanol-amin, dikarbonsavak, glicerofoszfoglycerin, glicerofoszokolin, glicerofoszfoinozitol, foszfoetanolamin és szabad zsírsav frakciókat. Véleményük szerint a lipidkémiai ujjlenyomat alapján azonosíthatók azon petesejtek, amelyeket "felesleges" beültetni.

A COX-gátló Aspirin hatását vizsgáltuk egérmodellben a koraterhesség 4,5-dik, 6,5-dik, valamint a 8,5-dik napján. A poszter elkészítése során átnéztem a ciklooxygenáz nevű enzim jelentőségére vonatkozó szakirodalmat a beágyazódás és koraterhesség alatt. A korábban MALDI-TOF technikával lemerített egérembriók adatait kielemeztem és a különböző lipidek időbeli változásait megvizsgáltam. Eredményeink alapján a beágyazódás előtt, a 4,5-dik napon két telített zsírsavat tartalmazó lipid dúsult fel a beágyazódás helyét jelölő implantációs zónákban, míg az arachidonsavat tartalmazó lipidek nem mutattak szövespecifikus eloszlást. Két nappal később, a beágyazódás után az arachidonsav tartalmú lipidek a beágyazódás helyén, a primer deciduális zónában, illetve a beágyazódási helyek közötti interimplantációs zónákban mutatott nagyobb intenzitást. A 8,5-dik napon az egyszerűen telítetlen zsírsavat tartalmazó lipidek a placenta kialakulásának a helyén, a mezometriális decidua területén, míg az arachidonsavat tartalmazó lipidek a másik oldalon, az antemezometriális decidua Az extrahált foszfolipid mintákat felvittük egy dot plate-re, majd a mintákon elvégeztünk egy-egy MALDI MS mérést, hogy pontosítsuk a rendelkezésünkre álló lipidek típusát. mérések kiértékelésével és statisztikai elemzésével foglalkoztam. A 8 és 12 napos uterus minták IMG méréseinek eredményeiből a különböző anatómia területek figyelembevételével, mintánként több ROI (Region of interest) régiót jelöltem ki. A kijelölés során törekedtem a régiók méretének standardizálására. Ezt követően a régiók adattartalmát automatizáltan kiexportáltam. Az exportált file-ok, mintánként jellemzően 300-350 MALDI spektrumot tartalmaztak. Az adatokat ez után a Bruker Daltonics ClinProTools 2.0 statisztikai elemzőszoftverével értékeltem ki. Első lépésben minden esetben manuálisan validáltuk a szoftver által feliratozott tömegek listáját.

A vizsgált csoportok között szignifikáns változásokat mutató (> 2 fold change értékkel rendelkező) lipid és fehérje termékek adatait külön táblázatba rendeztük. A különböző adatbázisokból származó lipid és protein ID.-ket az uniprot „Retrieve/ID mapping” konvektora segítségével egységesítettük. Ezután az egységesített azonosítóval rendelkező adatokat feltöltöttük a PANTHER (Protein ANalysis THrough Evolutionary Relationships) szoftverébe, amelynek segítségével a molekuláris funkciók, biológiai funkciók, valamint az érintett jelátviteli utak szerint osztályoztuk az eredményeket. Ezután a QIAGEN Bioinformatics Ingenuity Pathway Analysis (IPA) szoftverét alkalmaztuk. Az IPA szoftver segítségével meghatároztuk a kísérleti eredményekre jellemző downstream regulátorokat, valamint vizualizáltam az érintett kanonikus útvonalakat.

Elvégeztük a 8 és 12 napos uterus minták mikrodisszekciós preparációját. Az eljárás során egy nagy munkatávolságú sztereomikroszkóp segítségével manuálisan szeparáltuk az 1-3 mm² nagyságú (a korábbi eredmények alapján jelentős molekuláris eltéréseket mutató) anatómiai területeket. A poolozott mintákat két részre osztottuk. Az első részt lipidomikai, a második részt pedig proteomikai vizsgálatokra különítettük el. A lipidomikára elkülönített frakciókon elvégeztük a korábbiakban ismertetett lipid-extakciós eljárásunkat. A zsírsavösszetétel analízise jelenleg is folyamatban van. A proteomikai vizsgálatokra elkülönített frakciót a – 80 C° tároltuk.

A szeparált területekből, csoportonként hozzávetőlegesen 5-10 mg szövetet gyűjtöttünk össze. A fent vázolt módszerrel kinyert mintákat kloroform/methanol-os lipid-ekstrakció eljárásnak vettük alá. Az izolátumokat 3 kDa cutoff membránon tisztítottuk meg az esetlegesen visszamaradt magasabb molsúlyú komponensektől.

Az izolátumokat a vákuum koncentrációs eljárást alkalmazó redukció után speciális autosampler vial-ba pipettáztuk.

A 8 és 12 napos uterus minták IMS méréseinek eredményeiből a különböző anatómia területek figyelembevétele mellett, mintánként több ROI (Region of interest) régiót jelöltünk ki. A kijelölés során törekedtünk a régiók méretének standardizálására. Ezt követően a ROI régiók adattartalmát kiexportáltuk. Az exportált file-ok, nagyságrendileg 500 MALDI spektrumot tartalmaztak. Az adatokat ez után a Bruker Daltonics ClinProTools 2.0 statisztikai elemzőszoftverével értékeltük ki. Első lépésben manuálisan validáltuk a szoftver által feliratozott tömegek listáját. Ezt követően a szoftver segítségével meghatároztuk az azonos anatómiai területeken, de különböző kondíciókban szignifikánsan eltérő csúcsok listáját. A találatok statisztikai szignifikanciájának meghatározására T-próbát és Wilcoxon analízist alkalmaztunk.

A reproduktív rendszer endokrin szabályozását és a sikeres terhesség kialakulásában bonyolult, szorosan egymásra épülő molekuláris folyamatok határozzák meg. Vizsgálataink során az állatmodellből származó szövetminták folyadékromatográfiás, gázkromatográfiás, Raman spektroszkópiás és képalkotási tömegspektrometriás vizsgálatait végeztük el, amely során lehetőségünk volt a lipidek, peptidek és fehérjék térbeli és időbeni változásait nyomon követni. A vizsgálandó minták egér uterusból származó 15 mikrométer (Raman esetében 100 mikrométeres) vastagságú karboxy-metil-cellulózba ágyazott kriosztátos metszetek. A lipidomikai és proteomikai vizsgálatokat egyaránt elvégeztük a természetes oestrus fázisú, a superovuláltatott, az átlétes, valamint a különböző időszakokból származó terhes állatok esetében. A vizsgálatok első fázisában a COX-2 és LPA2 enzimek által szabályozott foszfolipidek és prosztaglandinok lokális változásait írtuk le, majd az uterus metszetek proteomikai elemzéseit is elvégeztük. A vizsgálatok során a szövetmetszetet egy speciális ITO bevonattal ellátott üveg tárgylemezre helyeztük, majd homogén mátrix-bevonatot alakítottunk ki a minta felületén. Ezt követően a mintákat mátrix-segítette lézerdeszpció ionizációra épülő tandem repülési idő analízatoros képalkotási tömegspektrometria (MALDI TOF IMS) segítségével vizsgáltuk. Az eredmények 2D és 3D kiértékelését követően pontosabb képet kaphatunk a korai embriogenezis molekuláris hálózatáról. A molekuláris folyamatok időbeni és térbeli változásainak pontosabb nagy térbeli felbontással (10-20 mikrométer) történő megismerése jelentősen hozzájárul az eddigi ismereteink kiterjesztéséhez. Eredményeink segítségével alkalmunk nyílik a sikeres terhesség kialakulásához szükséges molekuláris folyamatok pontosabb megismerésére, illetve a fejlődő embrió és az endometrium között kialakuló molekuláris kölcsönhatások nyomon követésére. Ezek a molekuláris változások és azok hajtóereje határozza meg, hogy a projektben kifejlesztett új tápoldat alkalmas legyen az IVF hatékonyságának növelésére.

Vizsgálataink alapján számos foszfolipid szignifikáns változását mutattuk ki az embriogenezis során, így a foszfatidilkolinok, foszfatidiletanolaminok és foszfatidilinozitolok relatív mennyisége jelentősen megváltozik a reproduktív ciklus és a terhesség során. A vizsgálatok folytatásával bővíteni szeretnénk az embrionális fejlődést jelentősen befolyásoló lipidomikai ismereteinket. A lipidek azonosítása folyadékromatográfiával és gázkromatográfiával kapcsolt tandem tömegspektrometria segítségével történt, amely alkalmas nem csupán a különböző lipid csoportok közötti diszkriminációra, de a lipidek pontos szerkezetének

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

azonosítására is. További kísérleteket végeztünk a lipidek és az embrionális fejlődés szorosabb kapcsolatának vizsgálatára, ahol a lipidomikai folyamatok befolyását szelktív teratogén és COX-2 enzim gátlószert alkalmazásával váltottuk ki. Az egerek kezelését és megtermékenyítését követően a kontrol csoport és a kezelt csoport közötti molekuláris különbségek alapjait képezhetik az embriógenézis farmakológiai oldalának megismerésének. A lipidomikai vizsgálatokat kiegészítve megvizsgáljuk az uterus és embrió minták fehérje összetételében bekövetkező változásokat is. Előzetes eredményeink során főként hormonális szabályozással kapcsolatba hozható fehérjéket detektáltunk, azonban az endometrium mintákból készült proteomikai eredményeink előrevetítik a hisztonok, hősokk-fehérjék jelentős szerepét is. A képkalkotási eredményeink validálását immunhisztokémiai módszerekkel valósítottuk meg. Kutatásaink során bizonyítottuk, hogy a kis molekulatömegű polipeptidek (3000-5000 Da) jelentős szerepet játszik a reproduktív rendszer működésében és korai neuronális fejlődésben. A polipeptidek szerepének és molekuláris kölcsönhatásainak pontosabb megismerése érdekében képkalkotási vizsgálatokat tervezünk knock-out és vad típusú egereken. A vizsgálatok során az állatok uterus metszeteiben detektálható lipid és protein profilokat hasonlítjuk össze és értelmezzük.

A mérési eredmények statisztikai kiértékelése során az adatok elemzésénél szignifikáns különbségeket mutattunk ki a terhes és nem terhes populáció között mind a 3. mind az 5. napos beültetések során. Ezt mutatja az alábbi összefoglaló ábra.

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

A minták főkomponens és hierarchia analízisének eredményei is azt támasztják alá, hogy a nem terhes CD-1 egér populáció határozottan elkülönül a sikeres beágyazódást mutatótól.

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

A MALDI TOF IMS alapján a normál és az IVF állatok között szignifikáns lipidomikai különbségek voltak kimutathatók.

DAG-piros, AA-zöld, Ceramide-kék

Normál:

IVF:

Ezek a különbségek főként a foszfolipideket és az endocannabinoidokat érintették.

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

Piros: terhes

Fekete: nem terhes

10000 m/z felett

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

10000 m/z alatt

5 – 20 kDa

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

5 – 80 kDa

20 – 80 kDa

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”
GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

20 – 250 kDa

Székesfehérvár, 2019. június 28.

Dr. Gulyás Judit

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

Feladat: In-vitro megtermékenyítést befolyásoló tényezők optimalizálása

Fertilizációt befolyásoló paraméterek, steresszfaktorok meghatározása és hatásaik fizikai és kémiai hátterének vizsgálata. Optimális fertilizációs körülmények meghatározása. A fertilizációt követő sejtszintű változások morfológiai követése.

Készítette: Dr. Józsa Tibor, Tóth János, Lovász Csaba, Vass Gyöngyi

A sikeres megtermékenyítési folyamatot számos, a mai napig nem ismert biokémiai átalakulás kíséri. Ezen folyamatok feltárása érdekében a projekt első lépéseként elvégeztük az endometriális sejtek analitikai, proteomikai vizsgálatát normál, átlérhes és sikeres beágyazódást követően. A szuperovuláltatott CD-1 egér populációt tekintettük normál kontroll csoportnak, az átlérhesített egerek vazektomizált hím egerekkel voltak összehozva, míg a terhesített egerek sikeres fogantatást mutattak. Az endometrium sejteket a beültető kapillárisról leoldva elvégeztük azok analitikai vizsgálatait, amelynek során jelentős különbségeket mutattunk ki a különböző csoportok között.

A csoportokat alkotó egyedekből egy kapilláris segítségével eltávolított endometriális sejteket lízispufferben nagyenergiájú ultrahang segítségével feltártuk és SDS-PAGE gélelektroforézis segítségével tömeg szerint szétválasztottuk a mintákat alkotó fehérjéket.

A kontroll, átlérhes és sikeres beágyazódást mutató CD-1 egér csoportokból kivett endometriális sejtek PAGE-SDS gélelektroforetikus adatai.

A reprezentatív módon kiválasztott mintákat elektroforézissel elválasztottuk, majd megfestettük. Amint az ábrán látható, az elválasztó gél tetejéhez (a futási frontoz) mérten 10mm, 22,5mm és a 36,5mm-es távolságban jelentős eltérés volt sikeres implantációs és a sikertelen minták között.

IN SOLUTION DIGESTION

- 1., 300µl denaturáló oldat: 8M urea
 - 0,5M NH₄HCO₃
 - 30 min
 - 37°C

- 2., 50µl 30mM DTT 4 óra 37°C
- 3., hűtés szobahőmérsékletre
- 4., 25µl 100mM jódacetamid 15 min szobahőmérsékleten sötétben
- 5., 50µl 100mM β-merkaptóetanol
- 6., centrifugálás: 3000 Da cut off membrán Microcon Ultracel YM-3
 - 12045rpm/13000g 60 min
 - + 400µl H₂O
 - 12045rpm/13000g 60 min
 - + 400µl H₂O
 - 12045rpm/13000g 100 min

 - recovery: 3340rpm/1000g 3 min
- 7., speed vac
- 8., emésztés Promega sequence grade tripszinnel overnight
 - 1:100 arány 50mM NH₄HCO₃ pufferben
- 9., speed vac

IN-GEL DIGESTION

1. gél mosása bideszt vízben
2. kivágni a géldarabokat
3. géldarabokat 1x1 mm-es darabokra szeletelni és PCR csőbe tenni
4. centrifugálás
5. 3x50µl 1:1 AcN:200mM NH₄HCO₃ 2x5 min
6. oldatok eltávolítása

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

-
7. 500µl AcN 15min (gél darabok összeesnek, opállossá válnak és összeragadnak)
 8. folyadék eltávolítása
 9. 50µl DTT 30min 56°C
 10. lehűtés szobahőmérsékletűre (~22°C)
 11. 2x500µl AcN 2x5min
 12. folyadék eltávolítása
 13. 50µl jódcetamid 20 min szobahőmérsékleten sötétben
 14. 2x500µl AcN 2x5 min
 15. oldat eltávolítása
 16. speed vac
 17. 50µl 50mM NH₄HCO₃ 30min (hűtőben vagy jégen)
 18. ellenőrizni a térfogatot, esetleg pótolni
 19. tripszin hozzáadása
 20. overnight emésztés 37°C
 21. centrifugálás, felülúszó leszedése és megőrzése
 22. 100µl 1:2 5% hangyasav:AcN 60min 37°C rázatóban
 23. pipettával kiszedni az oldatot
 24. 100µl AcN 30min 37°C rázatóban
 25. pipettával kiszedni az oldatot
 26. egyesíteni a három kinyert oldatot
 27. speed-vac

Az elektroforetogram adatai alapján kiválasztottuk a csoportok különbségeit adó sávokat, amelyeket steril szike segítségével kimetszettünk és a további felhasználásig ultramélyfagyasztaban -80 Celsius fokon tartottunk. A kimetszett sávokban lévő proteineket tripszi-oldat segítségével megemésztettük és kioldottuk, majd az így készült fehérje emésztmények peptidjeit MALDI TOF/TOF tandem tömegspektrometria segítségével elemeztük. A tömegspektrometriás vizsgálat segítségével a fehérjéket azonosítottuk Swiss-Prot adatbázis és Mascot keresőmotor segítségével. Az azonosított fehérjéket és azok főbb proteomikai adatait az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

<i>Fehérje neve</i>	<i>kód</i>	<i>peptidek száma</i>	<i>molekula tömeg (Da)</i>	<i>Mascot score</i>	<i>szekvencia lefedettség %</i>
Annexin 1	gi 74756691	14	38690	164	50
Annexin 1	gi 442631	10	35018	114	37
Annexin 2	gi 113950	15	38552	137	42

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

Annexin A1	gi 113944	14	38559	163	50
Annexin A2	gi 113950	8	38449	87	26
Annexin A2	gi 73909156	16	40503	150	45
Cornulin	gi 74761891	6	53502	89	30
(Annexin A2 homolog)	gi 34364597	16	40328	146	43
Keratin 1	gi 7331218	12	65978	80	29
Peroxiredoxin 1	gi 32455266	7	22096	80	27
Peroxiredoxin-2	gi 2507169	7	21747	84	28
Thioredoxin peroxidase	gi 9955007	7	21795	80	28
Neutrophil cytosolic factor 1	gi 115298672	6	44624	63	18
Adaptor-related protein complex 3	gi 5803000	7	46947	57	19
Serum albumin, chain A	gi 3212456	12	65695	129	21

A fehérjék további kvantitatív vizsgálatára folyadékkromatográfiával kapcsolt tandem tömegspektrometriát (LC-MS/MS) alkalmazatunk. Amelynek első fázisában a

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

 módszert optimalizáltuk és validáltuk. A validálási paramétereket az alábbiakban foglaltuk össze:

A módszer validálási paraméterei és körülményei:

Standard: PACAP 27

HPLC UV-DAD

Column: C₁₈ 150X1 mm

LOD: 50 fmol

Eluens A: 2% AcN 98% víz +0,05% hangyasav

Eluens B: 98% AcN 2% víz +0,05% hangyasav

Intraday repeatability n=5

No.	ret. time	peak area
1	21.585	4.6976
2	21.520	4.7205
3	21.512	4.5612
4	21.451	4.5048
5	21.504	4.4169
avarage	21.514	4.5802
stdev	0.048	0.1286
stdev %	0.22	2.81

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

Day to day repearability n=5

	ret. time	peak area
1 st day	21.514	4.5802
2 nd day	21.853	4.6190
3 rd day	21.768	4.7836
avarage	21.712	4.6609
stdev	0.176	0.1080
stdev %	0.81	2.32

Spiked samples n=5

	conc. mg/L (added)	conc. mg/L (found)	%
1	5.24	4.96	94.66
	10.48	10.02	95.61
	17.00	17.14	100.82
2	4.07	3.92	96.31
	8.15	7.69	94.36
	16.30	16.24	99.63

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

A validált módszer segítségével elvégeztük az endometriális minták LC-MS vizsgálatát annak érdekében, hogy azok fehérje komponenseit azonosítsuk.

Normál fiziológias, szuperovuláltatott, áterhes és 6 napos terhes egér (CD-1) endometrium mintákat gyűjtöttünk be, melyeket a vizsgálatokig -80 Celsius fokon tároltunk. Az endometrium mintákat lízispufferben extraháltuk, majd a fehérjéket tripszin oldattal emésztettük. Az így kapott triptikus peptideket folyadékkromatográfiával választottuk szét gradiens elúciót alkalmazva Kromasil Bioshell C18-as állófázis segítségével. Az alkalmazott eluensek a víz (0,05% hangyasav) és acetonitril (0,05% hangyasav) voltak.

Az eredményeket és a jellemző paramétereiket, a nemzetközi irodalmi hivatkozásokat (angol) a következő táblázatban foglaltuk össze:

Protein	Megjegyzés
6-phosphogluconate dehydrogenase, decarboxylating	preimplanted mouse embryos, cervix cancer
Actin-like protein 3 (Actin-related protein 3)	unknown
Actin-related protein 2	unknown
Adenylyl cyclase-associated protein 1	unknown
Alpha-enolase	α -enolase protein expression was significantly increased during spontaneous human labour at term. Alpha-enolase is known to be bound to neutrophils and interact in the immune response, and thus may play a role in inflammation associated with human labour. (Dellios 2010)
Annexin A3 (Lipocortin III) (Placental anticoagulant protein III)	By contrast, annexin A3 (3.7-fold) and vitamin D binding protein (3.9-fold) were significantly increased with impending preterm PROM. (Liong 2013)
Apolipoprotein A-I precursor	unknown
BPI fold-containing family B member 1	unknown
Brain acid soluble protein 1	unknown

<p>Carcinoembryonic antigen-related cell adhesion molecule 6</p>	<p>The carcinoembryonic antigen (CEA) family consists of a large group of evolutionarily and structurally divergent glycoproteins. The murine CEACAM9 and CEACAM11-related proteins as well as the pregnancy-specific glycoproteins (PSG) are secreted members of the CEA family which are differentially expressed in fetal trophoblast cell populations during placental development. PSG are essential for a successful pregnancy, possibly by protecting the semiallotypic fetus from the maternal immune system. In contrast, Ceacam10 mRNA, coding for a protein identical in structure with CEACAM11-related proteins, is expressed in the maternal decidua surrounding the implantation site of the conceptus only during early stages of gestation between day 6.5 and day 10.5 postcoitum. To determine its role during murine development, we inactivated Ceacam10. Ceacam10(-/-) mice developed, like the previously established Ceacam9(-/-) mice, indistinguishably from wild-type littermates with respect to sex ratio, weight gain, and fertility. However, a small but significant reduction of the litter size by 23% was observed in Ceacam10(-/-) matings. Furthermore, combining the Ceacam9 and Ceacam10 null alleles, both located on chromosome 7, by meiotic recombination and subsequent mating of heterozygotes carrying both knockout alleles on one chromosome yielded wild-type and double knockout offspring at the expected Mendelian ratio. Taken together, both Ceacam10 and Ceacam9, alone or in combination, are not essential for either murine placental and embryonic development or for adult life. (Finkenzeller 2003)</p>
<p>Catalase</p>	<p>Our results indicated that higher levels of antioxidants such as SOD, CAT, or TAP, and lower levels of oxidative stress</p>

markers such as LPO in the endometrial secretions were associated with successful IVF outcome. (Rahiminejad 2016)

Chromosome-associated kinesin

KIF4A

unknown

Nine proteins were found to be differentially expressed between early- and mid- secretory phases of endometrium of infertile women. The expression of Ras-related protein Rap-1b, Protein disulfide isomerase A3, Apolipoprotein-A1 (Apo-A1), Cofilin-1 and RAN GTP-binding nuclear protein (Ran) were found to be significantly increased, whereas, Tubulin polymerization promoting protein family member 3, Superoxide dismutase [Cu-Zn], Sorcin, and Proteasome subunit alpha type-5 were significantly decreased in mid-secretory phase endometrium of infertile women as compared to early-secretory phase endometrium of infertile women. Validation of 4 proteins viz. Sorcin, Cofilin-1, Apo-A1 and Ran were performed in separate endometrial biopsy samples from infertile women. The up-regulated expression of Sorcin and down-regulated expression of Cofilin-1 and Apolipoprotein-A1, were observed in mid-secretory phase as compared to early-secretory phase in case of fertile women. (Monohar 2014) We suggest that cofilin-mediated actin reorganization in uterine epithelial cells might be important in preparation for blastocyst implantation; dysregulation of this reorganization may lead to decreased fertility in endometriosis. (Morris 2011)

Cofilin-1

Coiled-coil domain-

containing protein 150 unknown

Complement C3

The control of complement activation in the embryo-maternal environment has been demonstrated to be critical for embryo survival. Complement proteins are expressed in the human endometrium; however, the modulation of this expression by embryo signals has not been explored. To assess the expression of complement proteins in response to human chorionic gonadotropin (hCG), we designed an experimental study using in vivo and in vitro models. Twelve fertile women were treated with hCG or left untreated during the mid-luteal phase, and an endometrial biopsy was performed 24 hours later. The localizations of C3, membrane cofactor protein (MCP; CD46), decay-accelerating factor (DAF; CD55), and protectin (CD59) were assessed by immunohistochemistry, and the messenger RNA (mRNA) levels of these proteins were quantified by real-time reverse transcriptase-polymerase chain reaction (RT-PCR) in cells harvested from endometrial compartments using laser capture microdissection. Endometrial explants were cultured with or without hCG for 24 hours, and the C3 and DAF protein levels were measured by Western blotting. Elevated C3 mRNA levels in stromal cells and elevated DAF levels in epithelial luminal cells were detected after hCG treatment. In the endometrial explant model, the progesterone receptor antagonist RU486 inhibited the increases in the levels of C3 and DAF in response to hCG. The findings of this study indicate that hCG plays a role in embryo-endometrium communication and affects the expression of complement proteins in endometrial compartments during the implantation window. (Palomino 2013) Human oviductal cells produce complement-3 (C3) and its derivative, iC3b. These molecules are important in immune responses. Our recent study suggested that iC3b

also possessed embryotrophic activity and it stimulates the blastulation and hatching rates of in vitro cultured mouse embryos. The objective is to study the impact of C3 deficiency on early pregnancy in vivo using homozygous C3-deficient (C3KO) and wild-type (C3WT) mice. C3 protein was undetectable in the reproductive tissues of C3KO mice. Deficiency in C3 is associated with significantly longer estrous cycle ($P = 0.037$). No significant difference was found in the ovulation rate, total cell count in blastocysts and implantation rate between the wild-type and the C3KO mice, though C3KO mice tended to have lower values in the latter two parameters. On day 15 of pregnancy, C3KO mice had fewer conceptus ($P < 0.001$) and higher resorption rate ($P < 0.001$) than that of C3WT mice. The fetal and placental weights ($P < 0.001$) were lower in the C3KO mice. The placenta of C3KO mice had smaller spongiotrophoblast ($P = 0.001$) and labyrinth ($P = 0.037$). Deficiency in C3 is associated with mild impairment in early pregnancy including longer estrous cycle and higher resorption rates after implantation. The impairment may be related to compromised placental development leading to under-developed fetuses. (Chow 2009)

Cornifin-A

Small proline-rich (SPRR) proteins are structural components of the cornified cell envelope (CE), a specialized structure beneath the plasma membrane of stratified squamous epithelia. They are divided into four families, of which SPRR2 is the most complex consisting of 11 members (2a-2k) in the mouse. To assess the possible influence of estrogen on expression of the SPRR2 family in the uterus, we examined the effect of 17 β -estradiol (E2) on SPRR2 mRNA levels on ovariectomized (OVX) adult mice. We employed a combination of laser capture microdissection (LCM) and semiquantitative RT-PCR to examine expression in particular uterine cell types - luminal epithelia, and stromal and muscle cells. We also used quantitative real-time PCR to measure levels of the mRNA of several SPRR2 proteins in the mouse uterus over the estrous cycle and during early pregnancy. Expression of SPRR2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f and 2g mRNA was increased by estrogen treatment. SPRR2a, 2b, 2d and 2e were highly expressed on day 1 and 2 of pregnancy, but decreased markedly by days 3-6. Interestingly, several members of the SPRR2 family were preferentially up-regulated at implantation sites compared to inter-implantation sites around day 4 of pregnancy. They were abundant during proestrus and estrus but declined rapidly during metestrus. These results indicate that estrogen is a key regulator of the expression of the SPRR2 family in the mouse uterus during the estrous cycle and early pregnancy. In addition, they suggest that some members of the family play an important role in uterine processes such as the estrous cycle, early pregnancy and implantation. (Hong 2004)

Small proline-rich proteins (SPRR) are known to construct the cornified cell envelope (CE) in the stratified squamous epithelial cell. Their functions in the simple epithelium such as the uterine epithelium are not clear hitherto. In the present study, the mRNA expression patterns of sprr2 family members in the mouse uterus and vagina during the estrous cycle and pregnancy as well as their regulation by steroids were investigated. Using semi-quantitative RT-PCR, it was revealed that the transcripts of sprr2b, 2e and 2g genes were up-regulated in the proestrous and estrous uteri, and sprr2d was up-regulated only in the estrous uterus. In the vagina, transcription of sprr2a, 2b, 2d, 2e and 2k genes were up-regulated at the metestrous stage. Northern blot analysis demonstrated that the overall expression of sprr2 was highly up-regulated in the estrous uterus and the metestrous vagina.

Cornifin-B (Small proline-rich protein IB) During pregnancy, the sprr2 mRNA in the uterus was sharply repressed from day 3 postcoitus on, and began to be induced around labor time. In situ hybridization showed that the sprr2 transcripts were localized in uterine luminal and glandular epithelial cells as well as vaginal stratified epithelial cells. In ovariectomized mice, the expression of sprr2a, 2d, 2e and 2f genes in the uterus were induced by estrogen, and the effect of estrogen on sprr2d and 2e expression could be partly abolished by progesterone. The data indicate that the sprr2 genes have unique regulation patterns in different reproductive tissues under different physiological conditions, and the encoded proteins might play diverse functions in the female reproductive system. (Tan 2006) Embryo implantation requires that the uterus differentiate into the receptive state. Failure to attain uterine receptivity will impede blastocyst attachment and result in a compromised pregnancy. The molecular mechanism by which the uterus transitions from

the prereceptive to the receptive stage is complex, involving an intricate interplay of various molecules. We recently found that mice with uterine deletion of Msx genes (Msx1(d/d)/Msx2(d/d)) are infertile because of implantation failure associated with heightened apicobasal polarity of luminal epithelial cells during the receptive period. However, information on Msx's roles in regulating epithelial polarity remains limited. To gain further insight, we analyzed cell-type-specific gene expression by RNA sequencing of separated luminal epithelial and stromal cells by laser capture microdissection from Msx1(d/d)/Msx2(d/d) and floxed mouse uteri on d 4 of pseudopregnancy. We found that claudin-1, a tight junction protein, and small proline-rich (Sprr2) protein, a major component of cornified envelopes in keratinized epidermis, were substantially up-regulated in Msx1(d/d)/Msx2(d/d) uterine epithelia. These factors also exhibited unique epithelial expression patterns at the implantation chamber (crypt) in Msx1(f/f)/Msx2(f/f) females; the patterns were lost in Msx1(d/d)/Msx2(d/d) epithelia on d 5, suggesting important roles during implantation. The results suggest that Msx genes play important roles during uterine receptivity including modulation of epithelial junctional activity.-Sun, X., Park, C. B., Deng, W., Potter, S. S., Dey, S. K. Uterine inactivation of muscle segment homeobox (Msx) genes alters epithelial cell junction proteins during embryo implantation. (Sun 2016)

Coronin-1A

endometriosis patients not changed (Stephens 2010)

Cystatin-A (Stefin-A)	<p>Our findings suggest that the regulation of the cathepsin-cystatin system may play an important role in patients with recurrent miscarriage. (Nakanishi 2005)</p> <p>The purpose of this study was to investigate the temporal changes in immunoreactive cystatin A and the enzymatic activity of cathepsins B, H, L, and S in human cervicovaginal fluid (CVF) in late pregnancy and spontaneous labor. CVF was collected weekly (n = 95 women) from 36 weeks gestation until spontaneous term labor. Cystatin A was quantified using enzyme-linked immunosorbent assay. The enzyme activity of cathepsins B, H, L, and S was measured with fluorometric enzyme assay kits. Cystatin A significantly decreased towards (P = .016, 2-way analysis of variance) and during labor (P < .001, 2-way analysis of variance). Enzymatic activity of cathepsins B, H, and S did not change with labor onset (P = .452, P = .703, P = .411, respectively, 2-way analysis of variance). In late gestation, CVF-decreased expression of the cysteine protease inhibitor, cystatin A, is associated with labor. Although the role and contribution of cystatin A to increased extracellular matrix remodeling has yet to be elucidated, the data that were obtained are consistent with this hypothesis. (Heng 2011)</p>
Cytochrome b-245 heavy chain	unknown

The cervical mucus plug (CMP) is believed to play an integral role in the maintenance of pregnancy in the mare, primarily by inhibiting microbial entry. Unfortunately, very little is known about its composition or origin. To determine the proteomic composition of the CMP, we collected CMPs from mares (n = 4) at 9 months of gestation, and proteins were subsequently analyzed by nano-LC-MS/MS. Results were searched against EquCab2.0, and proteomic pathways were predicted by Ingenuity Pathway Analysis. Histologic sections of the CMP were stained with H&E and PAS. To identify the origin of highly abundant proteins in the CMP, we performed qPCR on endometrial and cervical mucosal mRNA from mares in estrus, diestrus as well as mares at 4 and 10 m gestation on transcripts for lactotransferrin, uterine serpin 14, uteroglobin, uteroferrin, deleted in malignant brain tumors 1 and mucins 4, 5b and 6. Overall, we demonstrated that the CMP is composed of a complex milieu of proteins during late gestation, many of which play an important role in immune function. Proteins traditionally considered to be endometrial proteins were found to be produced by the cervical mucosa suggesting that the primary source of the CMP is the cervical mucosa itself. In summary, composition of the equine CMP is specifically regulated not only during pregnancy but also throughout the estrous cycle. The structural and compositional changes serve to provide both a structural barrier as well as a physiological barrier during pregnancy to prevent infection of the fetus and fetal membranes. (Loux 2017) DMBT1 (deleted in malignant brain tumors) encodes a large scavenger receptor cysteine rich (SRCR) protein with proposed tumor suppressor properties due to its frequent deletion or lack of expression in a variety of different tumors including endometrial cancers. The gene

is alternatively spliced to produce a number of related proteins with suspected functions in mucosal inflammation and epithelial regeneration. Expression of DMBT1 has been demonstrated in a wide variety of cell types, mostly of epithelial origin, including tissues of the respiratory system, the alimentary system, brain, and reproductive system. We have previously identified a Rhesus monkey cDNA clone H3 (homologous to human DMBT1) as a progesterone-induced gene in Rhesus monkey endometrium during the secretory phase of the menstrual cycle. As an initial step in understanding the molecular mechanisms of H3 (DMBT1) regulation we have cloned and sequenced 1.5 kb of the 5'-flanking region expected to contain promoter sequences of the Rhesus monkey gene and identified six putative progesterone receptor binding sites in the 5'-upstream region. (Ace 2005)

Desmin

The uterine cervix is a dynamic structure with a high capacity to adapt to different, even opposing, roles during the sequence of physiological events of gestation (for example, acting as a barrier to retain the fetus during pregnancy and dilating to allow delivery at term). Histoarchitectural changes of the uterine cervix allow its successful adaptation. The aim of this study was to investigate whether fibroblastic cell plasticity, described in the lamina propria of the rat uterine cervix at term, could be observed in women too. Biopsy specimens of non-pregnant and intrapartum human cervixes were studied under the transmission electron microscope, and cytoskeletal differentiation markers were identified by immunohistochemistry under the light microscope. Desmin-positive cells were present in the mucous layer of the cervix during labour. These cells displayed cytoplasmic processes (typical of myofibroblasts) that also stained positively for vimentin. The main ultrastructural features for defining the myofibroblast under the electron microscope were also observed in these cells. However, cervixes of non-pregnant women contained resident fibroblasts at the same location. Examination of the differentiation repertoire of fibroblastic cells in the mucous layer of the uterine cervix resulted in the characterization of myofibroblasts at term. The implications of the plasticity of fibroblastic-myofibroblastic cells in the physiological changes displayed in the uterine cervix during pregnancy, labour and postpartum involution require further investigation. (Montes 2002)

The human uterine epithelium is characterised by remarkable plasticity with cyclic changes in differentiation that are controlled by ovarian steroid hormones to optimise conditions for embryo implantation. To understand whether and how cell-cell adhesion is affected, the localisation of junction proteins was studied throughout the menstrual cycle. Expression patterns were examined by immunofluorescence in 36 human endometrial specimens of different cycle stages. Antibodies against the desmosomal proteins desmoplakin 1/2 (Dp 1/2) and desmoglein 2 (Dsg 2), the adherens junction proteins E-cadherin and β -catenin and also the common junctional linker protein plakoglobin showed a strong subapical staining during the proliferative phase until the early luteal phase (day 20). In the mid- to late luteal phase, however, these junctional proteins redistributed over the entire lateral plasma membranes. In contrast, tight junction protein HSP 90-beta-3 proteins (ZO-1, claudin 4) remained at their characteristic subapical position throughout the menstrual cycle. mRNA levels of Dp 1/2, E-cadherin and ZO-1 obtained by real time RT-PCR were not significantly changed during the menstrual cycle. The observed redistribution of desmosomes and adherens junctions coincides with the onset of the so called implantation window of human endometrium. We propose that this change is controlled by ovarian steroids and prepares the endometrium for successful trophoblast invasion. (Buck 2012) Endometrium is unique since it is the only tissue that undergoes regular cyclic bleedings. Menstrual shedding is associated with the breakdown of endometrium, including the fragmentation of endometrial glands. To gain insight into the underlying basis of fragmentation of the endometrial epithelium during the menstrual phase, we examined the expression of proteins implicated in epithelial

cell-cell binding in human endometria throughout the entire menstrual cycle. Western blotting failed to reveal differences in the relative amount of E-cadherin, alpha- or beta-catenin or actin in the menstrual endometria compared with those in the proliferative or secretory phases. However, specific changes in the expression pattern of these proteins as well as desmoplakin I/II were detected by immunohistochemical staining in epithelial cells of menstrual endometria.

Desmoplakin I/II, E-cadherin, alpha- and beta-catenins and beta-actin were localized to intercellular borders as well as the luminal and basal regions of glandular epithelium during the proliferative and secretory phases. Immunoreactivity of E-cadherin and alpha-catenin was confined to epithelial cells, whereas beta-catenin and beta-actin were present in epithelial cells, as well as in stroma and endothelial cells. Binding of F-actin to fluorescein isothiocyanate-labelled phalloidin localized this form of actin to the intercellular borders, and the basal and luminal cytoplasm of epithelial cells in proliferative and secretory endometria. Menstrual shedding was associated with disorganization of the site-specific distribution of desmoplakin I/II, E-cadherin and alpha- and beta-catenins. (Tabibzadeh 1995)

Pyruvate kinase
isozymes M1/M2

Asymmetry in the cow affects ovarian function and pregnancy. In this work we studied ovarian and uterine asymmetry. Synchronised animals, in which in vitro-produced embryos (n=30-60) had been transferred on Day 5 to the uterine horn ipsilateral to the corpus luteum (CL), were flushed on Day 8. Ovulatory follicle diameter, oestrus response and total protein flushed did not differ between sides. However, a corpus luteum in the right ovary led to plasma progesterone concentrations that were higher than when it was present in the left ovary. Fewer embryos were recovered from the left than the right horn. Among 60 uterine proteins identified by difference gel electrophoresis, relative abundance of nine (acyl-CoA dehydrogenase, very long chain; twinfilin, actin-binding protein, homologue 1; enolase 1; pyruvate kinase isozymes M1/M2 (rabbit); complement factor B Bb fragment ; albumin; fibrinogen gamma-B chain; and ezrin differed ($P < 0.05$) between horns. Glucose concentration was higher, and fructose concentration lower, in the left horn. In a subsequent field trial, pregnancy rates after embryo transfer did not differ between horns (51.0 ± 3.6 , right vs 53.2 ± 4.7 , left). However, Day 7 blood progesterone concentrations differed ($P = 0.018$) between pregnant and open animals in the left (15.9 ± 1.7 vs 8.3 ± 1.2) but not in the right horn (12.4 ± 1.3 vs 12.4 ± 1.2). Progesterone effects were independent of CL quality ($P = 0.55$). Bilateral genital tract asymmetry in the cow affects progesterone, proteins and hexoses without altering pregnancy rates. (Trigal 2014)

Ras GTPase-
activating-like protein unknown

Resistin

Serum resistin levels were inversely correlated with the number of oocytes retrieved ($r=-0.371$, $p=0.013$). No significant correlation was found between serum resistin levels and body mass index or body weight, either in the whole group or in the 2 subgroups. Serum resistin levels in the non-PCOS group were significantly higher than in the PCOS group ($p=0.049$). Serum resistin levels in the non-PCOS group were inversely correlated to the number of oocytes retrieved ($r=-0.386$, $p=0.039$), but no similar correlation was found in the PCOS group. There was no correlation between serum resistin levels and fertility rate or clinical pregnancy rate in either subgroup. (Chen 2007) The serum and FF resistin levels were significantly higher in the EM group than in the control group (p -value <0.05). The FF resistin and IL-23 levels were significantly higher in EM stages III-IV than in stages I-II (p -value <0.05), and the serum resistin and IL-23 levels were also significantly (p -value <0.01) higher in stages III-IV than in stages I-II. The E2 level on the day of hCG administration and the implantation rate were both significantly lower in the EM group than in the control group. However, there were no differences in the Gn duration and dose, and the cleavage, implantation and clinical pregnancy rates between the 2 groups. (Zhang 2017)

Rho GDP-dissociation inhibitor 2

The present study identifies uterine fluid (UF) proteins that display differential abundance during the embryo-permissive phase in nonconception and conception cycles in rats. UF samples were collected from nonpregnant rats in the proestrous (n=17) and metestrous (n=18) phases and also from pregnant (n=17) and pseudopregnant (n=17) rats on day 4 post coitus. UF protein profile in the metestrous phase was compared with that in the proestrous phase. Similarly, UF protein profile of the pregnant rats was compared with that of the pseudopregnant rats. Two-dimensional PAGE, followed by densitometric analysis of the paired protein spots, revealed differential abundance of 44 proteins in the metestrous phase, compared with that in the proestrous phase. Of these, 29 proteins were identified by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight or liquid chromatography-tandem mass spectrometry. Functional groups such as proteases, protease inhibitors, and oxidoreductases were enriched in differentially abundant proteins. Total protease activity in UF was found to be significantly ($P < 0.05$; t-test) higher in the proestrous phase, compared with that in the metestrous phase. Furthermore, 41 UF proteins were found to be differentially abundant in pregnant rats, compared with pseudopregnant rats. Of these, 11 proteins could be identified. Immunoblotting analysis confirmed significantly higher ($P < 0.05$; t-test) abundance of β -actin, Rho-specific guanine nucleotide dissociation inhibitor alpha (Rho-GDI α), and peroxiredoxin-2 and -6 in the metestrous phase, compared with that in the proestrous phase. Compared with pseudopregnant rats, pregnant rats had significantly higher ($P < 0.05$; t-test) levels of UF β -actin and Rho-GDI α . Furthermore, these proteins could be detected in the culture

supernatants of endometrial epithelial cell lines, thereby providing an evidence of their secretion from endometrial epithelial cells. Data obtained from the study expand our knowledge on the uterine milieu that favours embryo implantation. (Bhutada 2013)

Transketolase unknown

Triosephosphate
isomerase unknown

The uterus undergoes dramatic remodelling in preparation for embryo implantation and pregnancy establishment. A receptive uterus is pivotal for embryo attachment, implantation and the eventual formation of a hemochorial placenta. We have previously identified by proteomics that tropomyosin alpha-4 chain (TPM4), protein disulfide isomerase A1 (PDIA1) and src substrate cortactin 8 (SRC8) were up regulated in the decidualized stromal cells during the late secretory phase of the menstrual cycle in women. These three proteins are associated with cytoskeletal remodelling. This study determined the localization of these three cytoskeletal proteins in the fetal-maternal interface including

the decidual cells in the 1st trimester of pregnancy in women and rhesus monkeys. Immunohistochemical analysis revealed that TPM4, PDIA1 and SRC8 were all expressed by the decidual cells and the wall of the spiral arterioles in pregnant women. Similar expression pattern were also found in the rhesus monkey. In addition, TPM4, PDIA and SRC8 were also localized to the trophoblast cells, further highlighting the importance of these cytoskeletal remodelling proteins in early pregnancy. (Paule 2011)

Tropomyosin alpha-3
chain

Tubulin beta-2A unknown

Infertility among couples of reproductive age is a perplexing condition when the cause is indeterminate. These cases are classified as unexplained infertility. In a subset of subjects, antisperm antibodies with sperm agglutinating and/or immobilizing activities have been detected in the blood or fluids of the reproductive tract. These cases are designated as immunologic infertility although a cause and effect relationship of the antibodies to infertility has not been established. In this review, seven target sperm antigens to antibodies associated with infertility and their encoding genes are described. The antisperm antibodies (ASAs) examined were obtained from infertile women or were monoclonal antibodies (mAb) raised against human sperm proteins. All the ASAs studied possessed potent sperm agglutinating and/or immobilizing activities. The target antigens were isolated from human and other mammalian sperm, and the encoding genes identified. The seven antigens are YWK-II, BE-20, rSMP-B, BS-63 (nucleoporin-related), BS-17 (calpastatin), HED-2 (zyxin), and 75- kDa. Each antigen is a

Zyxin

antibodies associated with infertility and their encoding genes are described. The antisperm antibodies (ASAs) examined were obtained from infertile women or were monoclonal antibodies (mAb) raised against human sperm proteins. All the ASAs studied possessed potent sperm agglutinating and/or immobilizing activities. The target antigens were isolated from human and other mammalian sperm, and the encoding genes identified. The seven antigens are YWK-II, BE-20, rSMP-B, BS-63 (nucleoporin-related), BS-17 (calpastatin), HED-2 (zyxin), and 75- kDa. Each antigen is a

distinct and separate entity and is produced by different cells of the reproductive tract, (e.g., germ cells, epididymal epithelial cells, and Sertoli cells). No single predominant target component has been found to interact with the ASAs. It is proposed that immunologic infertility is the consequence of the combined actions of multiple ASAs in immobilizing and/or agglutinating spermatozoa, blocking spermegg interaction, preventing implantation, and/or arresting embryo development. (Koide 2000)

Feladat 2. Korai embrionális fejlődés molekuláris mechanizmusának vizsgálata

A blasztociszta sikeres endometriális implantációját befolyásoló tényezők meghatározása, analitikai vizsgálata. Implantációs problémák pathomechanizmusának vizsgálata, molekuláris hátterének megismerése.

Készítette: Csiffáry Gábor, Udvardi Sándor Attila, Hujber Tímea

Az élő szervezetek fiziológiás, illetve patológiás biokémiai folyamatainak nyomon követésére olyan vizsgálatokat használunk, amelyek az adott molekuláris folyamat specifikus molekuláinak kimutatását szolgálják. Ezek a biomolekulák általában olyan specifikus enzimek vagy azok által módosított vegyületeket (fehérjék, peptidek, lipidek stb.), amelyek kvalitatív és kvantitatív változásai közvetlenül követik a vizsgált metabolikus folyamatokat. A korai embrionális fejlődés molekuláris folyamatainak feltérképezése érdekében szükség volt jól ismert teratogén szerek patológiás mechanizmusok feltárására. Ennek érdekében epanutin-nal kezeltük a terhesített CD-1 egereket a terhesség 6 és 8. napja között. Az állatok embrióit és uterus-at MALDI TOF képkalkotási tömegspektrometria segítségével vizsgáltuk a terhesség 17. napján. A tömegspektrumok alapján a detektálható lipidek, foszfolipidek jellemzőit, eloszlását és változásait a képkalkotási eredmények alapján határoztuk meg. A Na és K adduktok illetve a molekulaion-csúcsok alapján az egyes lipid specíesek a mintákban azonosíthatók voltak. A lipidek lokális változásainak eredményei alább találhatóak (17 napos egér embriók). SM- spingomyelin, PC- foszfatidil kolin

Az alábbi ábrákon a pozitív ionizációs módban detektálható SM és PC specíeszeket mutatjuk be.

UT34S5 (kontrol)

UT36S4 (epanutin)

SM 16:0 (d18:1) Na

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”
GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

SM 18:0 (d18:0) Na

SM 20:0 (d18:0) Na

UT34S5 (kontrol)

UT36S4 (epanutin)

PC 32:0 Na

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”
GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

PC 34:0 Na

PC 32:1 Na

UT34S5 (kontrol)

UT36S4 (epanutin)

PC 36:1 Na

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”
GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

PC 34:2 Na

PC 36:2 Na

UT34S5 (kontrol)

UT36S4 (epanutin)

PC 36:4 Na

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

PC 38:4 Na

A fenti ábrákon a 17 napos CD-1 egér embriók lipidomikai vizsgálatait láthatjuk MALDI TOF képalkotási tömegspektrometria segítségével. Az ábrákon a világosabb pixelek a nagyobb míg a sötétebb pixelek a kisebb koncentrációkat jelölik. Az ábrákból jól látszik, hogy a minták lipidomikai összetétele jól követi az embriók anatómiai felépítését és azok jelentős különbségeket mutatnak a kontroll és kezelt egyedek esetében a SM és a PC speciestek vonatkozásában.

További kontroll vizsgálatként elvégeztük a 12. embrionális nap fejlettségű embriók képalkotási vizsgálatait, ahol a SM (piros), PC (kék) és PE (zöld) speciestek lokális eloszlását vizsgáltuk különböző körülmények között. A jobb oldali minták a kontroll míg a baloldaliak a CoX-2 gátolt embriók vizsgálatait mutatják.

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”
GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”
GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

Feladat 3. Embrionális és maternális interakciók vizsgálata

Az implantációt követő molekuláris kölcsönhatások analitikai vizsgálata. Gyors analitikai módszerek (FT-IR, Raman stb.) kidolgozása a fejlődő embrió főbb paramétereinek monitorozására. Az embrió és az anya molekuláris kommunikációjának vizsgálata térben és időben.

Készítette: Sándor Szabolcs, Nagy Hajnalka, Papp András Tyukász Tamás

Korai embrionális fejlődés molekuláris változásainak molekula-spektroszkópiás vizsgálata FT-IR és Raman spektroszkópiával történt. Az előzetes mérések alapján a Raman spektroszkópia hatékonyabb volt a biológiai, magas víztartalmú minták esetében. Mintaként a 8. embrionális nap fejlettségű egér embriókat használtunk, amelyekből 100 mikrométer vastagságú kriosztátos metszeteket készítettünk. Ezeket a szövetmetszeteket polietilén lapra helyeztük és egy spektrofotométer segítségével, a gyári beállításokat alkalmazva mértük.

A kapott spektrumokat alább mutatjuk be.

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”
GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

8. napos egér embrió Raman spektrumja (Kontroll)

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”
GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

8. napos egér embrió Raman spektrumja (Kontroll)

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

8. napos egér embrió Raman spektrumja (Kontroll)

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”
GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

8. napos egér embrió Raman spektrumja (Kontroll)

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

8. napos egér embrió Raman spektrumja (Kontroll)

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

8. napos egér embrió Raman spektrumja (Kontroll)

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

8. napos egér embrió Raman spektrumja (IVF)

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”
GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

8. napos egér embrió Raman spektrumja (IVF)

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”
GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

8. napos egér embrió Raman spektrumja (IVF)

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

8. napos egér embrió Raman spektrumja (IVF)

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”
GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

8. napos egér embrió Raman spektrumja (IVF)

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

8. napos egér embrió Raman spektrumja (IVF)

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

8. napos egér embrió Raman spektrumja (IVF)

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

8. napos egér embrió Raman spektrumjainak reprodukálhatósága (Kontroll)

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

8. napos egér embriók Raman spektrumjai (piros-IVF, fekete-kontroll)

8. napos egér embriók Raman spektrumjainak összehasonlítása

Eredményeink alapján a Raman spektroszkópia alkalmas lehet embrionális fejlettségű biológiai minták közvetlen és gyors analitikai vizsgálatára. A segítségével kellő adatbázis felépítését követően alkalmunk nyílna az embrionális fejlődés molekuláris nyomon követésére.

A módszer reprodukálhatósága jónak mondható, a spektrumok normalizálásához belső standardok vagy a normalizálásra alkalmas csúcsok szükségesek. Ezeket a normalizációs paramétereket a következőkben fogjuk meghatározni.

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

Csúcs (cm⁻¹)	Vegyület csoport
796	DNS: O-P-O
833	tirozin
842	glükóz
883	DNS
936	glikogén
951	koleszterin
1004	fenilalanin
1047	DNS: C-O
1078	lipid: C-C, C-O
1084	fehérje: C-N
1117	lipid: C-C
1124	lipid: C-C
1175	lipid
1264	lipid: =C-H
1298	lipid: CH ₂

Csúcs (cm⁻¹)	Vegyület csoport
1307	lipid
1313	lipid
1345	kollagén: CH ₃ -CH ₂
1367	lipid
1371	nukleinsav (T, A, C)
1386	CH ₃
1396	CH ₃
1448	fehérje: CH ₂
1451	lipid
1482	Nukleinsav (purin)
1522	Nukleinsav (G, C)
1529	karotinoid
1637, 1641	víz
1652	lipid

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

Feladat 4. Embrionális tápoldat összetételének optimalizálása

A jelenlegi gyakorlatban használatban lévő embrionális tenyésztő médiumok főbb paramétereinek vizsgálata. A sikeres fertilizációhoz és blasztogenezishez szükséges paraméterek meghatározása. A tápoldat összetételének optimalizálása az embrionális fejlődés morfológiai és molekuláris nyomon követése mellett. A tápoldat folyamatos kémiai analitikai és mikrobiológiai vizsgálata. A tápanyagok és a metabolitok jelenlétének monitorozása.

Készítette: Feczkó Angéla, Bolyácz Gergely Arszlan, Füzek Károly

Az optimális embrionális tápoldatok alapvető összetételének meghatározásához elsődlegesen egy olyan analitikai módszert kell kidolgozni, amely segítségével kvalitatív és kvantitatív módon megvizsgálhatjuk a tenyésztőfolyadékok összetételét. Ennek érdekében első megközelítésben MALDI TOF MS-t, majd folyadékkromatográfiával kapcsolt tömegspektrometriás módszert fejlesztettünk ki. A feladat nehézsége az volt, hogy a módszernek alkalmasnak kell lennie a kismolekulatömegű aminosavak és metabolitok és a nagyobb peptidok, fehérjék vizsgálatára egyaránt. A lipidek vizsgálatára gázkromatográfiás módszert alkalmaztunk.

A módszerek kifejlesztéséhez a Vitrolife által gyártott tenyésztőfolyadékokat használtuk.

Nem poolozott minták, Ziptippel sómentesítve, MALDI TOF MS

Terhes

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

Nem terhes

Poolozott minták, ZipTippel sómentesített MALDI TOF MS

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

Poolozott minták, 3000 cut off membránon lecentrifugált, ZipTippel sómentesített MALDI TOF MS

terhes

Nem terhes

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

Protein View: gi|559442

B-Myb [Homo sapiens]

Database: NCBIInr

Score: 13

Expect: 1.3e+04 Nominal mass (Mr): 992 Calculated pI: 12.30

Search parameters

MS data file: DATA.TXT

Enzyme: NoCleave: cuts C-term side of J unless next residue is ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.

Protein sequence coverage: 85%

Matched peptides shown in bold red.

1 MSRRTRW

1 **MSRRTRW**

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

Beültetésre alkalmatlan és üres tápoldatok (3, 5 nap)

3 nap

5 nap

Nem terhes

Terhes

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

RT: 0.00 - 30.01

NL: 1.82E6
 m/z= 429.22-429.26
 F: FTMS + p ESI Full
 ms [350.00-1500.00]
 MS
 UT24posnemterhes

NL: 2.58E6
 TIC F: FTMS + p ESI
 d Full ms2
 429.24@hcd30.00
 [50.00-455.00] MS
 UT24posnemterhes

UT24posnemterhes #5309 RT: 14.18 AV: 1 NL: 1.46E7
 T: FTMS + p ESI Full ms [350.00-1500.00]

**„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”
GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067**

UT24posnemterhes #3530 RT: 9.74 AV: 1 NL: 1.17E6
F: FTMS + p ESI d Full ms2 429.24@hcd30.00 [50.00-455.0

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

RT: 0.00 - 30.01

NL: 2.64E6
TIC F: FTMS + p ESI
d Full ms2
614.48@hcd30.00
[50.00-645.00] MS
UT24posnemterhes

UT24posnemterhes #3643 RT: 10.02 AV: 1 NL: 2.82E7
T: FTMS + p ESI Full ms [350.00-1500.00]

**„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”
GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067**

UT24posnemterhes #3614 RT: 9.95 AV: 1 NL: 7.62E4
F: FTMS + p ESI d Full ms2 614.48@hcd30.00 [50.00-645.0

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

RT: 0.00 - 30.01

NL: 6.15E6
 m/z= 616.16-616.20
 F: FTMS + p ESI Full
 ms [350.00-1500.00]
 MS
 UT24posnemterhes

NL: 6.47E5
 TIC F: FTMS + p ESI
 d Full ms2
 616.18@hcd30.00
 [50.00-650.00] MS
 UT24posnemterhes

UT24posnemterhes #2482 RT: 7.07 AV: 1 NL: 5.62E6
 T: FTMS + p ESI Full ms [350.00-1500.00]

**„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”
GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067**

UT24posnemterhes #2504 RT: 7.13 AV: 1 NL: 1.84E5
F: FTMS + p ESI d Full ms2 616.18@hcd30.00 [50.00-650.0

Feladat 5. Lipidomikai és proteomikai adatok rendszerbiológiai elemzése, összegzése

A blasztogenezist, implantációt és korai embrionális fejlődést befolyásoló molekuláris folyamatok összegzése és értelmezése. A természetes és mesterséges megtermékenyítés és sikeres terhességek kialakulásának fiziológias mechanizmusainak leírása. Statisztikai elemzések.

Készítette: Dr. Sándor Gergő, Molnár Milán, Tóth Alexandra,

Az alábbi táblázatokban foglaltuk össze az embrionális fejlődés korai szakaszára vonatkozó lipidomikai változásokat. Az angol nyelvű ábrák a már előkészületben lévő, a projekt indikátoraként vállalt nemzetközi publikáció miatt készültek.

A lipidek között differenciák 6, 8 és 10 napos embriók esetében.

	E6	E8	E10
304	no diff	no diff	no diff
332	no diff	no diff	yes
400	no diff	yes	no diff
416	no diff	yes	no diff
426	yes	yes	no diff
428	no diff	yes	no diff
429	???	yes	yes
456	???	yes	???
581	yes	no diff	???
583	???	yes	???
594	yes	???	yes
599	???	no diff	yes
609	no diff	no diff	???

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

612	???	???	yes
616	yes	yes	yes
620	yes	???	no diff
665	???	yes	???
679	no diff	???	yes
692	???	no diff	yes
694	yes	???	yes
726	yes	yes	yes
727	no diff	yes	yes
736	???	yes	no diff
742	yes	yes	yes
757	yes	yes	???
PC32:0	???	no diff	yes
PC34:0	???	no diff	???
PC34:1	???	no diff	no diff
PC34:2	???	???	no diff
PC36:1	yes	???	yes
PC36:2	yes	no diff	no diff
PC36:4	???	yes	???
PC38:4	yes	???	yes
PC40:6	???	???	???
SM16:0	yes	yes	yes

A lipid változások részletes elemzések (6 napos embriók)

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

		E6	
		normal	transferred
304	intensity	nothing	nothing
	diff bw norm and transfer	no diff	no diff
	place of intensity	—	—
332	intensity	blue	blue
	diff bw norm and transfer	no diff	no diff
	place of intensity		
400	intensity	nothing	nothing
	diff bw norm and transfer	no diff	no diff
	place of intensity	—	—
416	intensity	blue w.green spots	blue w.green spots
	diff bw norm and transfer	no diff	no diff
	place of intensity	everywhere?	everywhere?
426	intensity	blue	blue w.green spots
	diff bw norm and transfer	yes	yes
	place of intensity	abortus site?	interimplant site?
428	intensity	blue	light blue
	diff bw norm and transfer	yes	yes
	place of intensity	interimplant site?	
429	intensity	blue	blue-green
	diff bw norm and transfer	yes	yes
	place of intensity	abortus site?	interimplant site? Abortion?
456	intensity	green	green
	diff bw norm and transfer	no diff	no diff
	place of intensity	abortus site?	abortus site?
581	intensity	yellow-green	green

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

	diff bw norm and transfer	yes	yes
	place of intensity	abortus site?	abortus site?
583	intensity	green	green
	diff bw norm and transfer	yes	yes
	place of intensity	abortus site?	abortus site?
594	intensity	blue	blue and green
	diff bw norm and transfer	yes	yes
	place of intensity	abortus site?	abortus site?
599	intensity	blue	green
	diff bw norm and transfer	yes	yes
	place of intensity	abortus site?	abortus site?
	place of intensity	Ovarium	interimplant site
609	intensity	green w red spots	green w red spots
	diff bw norm and transfer	yes	yes
	place of intensity	abortus site?	M pole?
612	intensity	green w red spots	green w red spots
	diff bw norm and transfer	—	—
	place of intensity	abortus site?	abortus site?
	place of intensity	Interimpl? Ovarium	M pole?
616	intensity	blue-green	blue
	diff bw norm and transfer	yes	yes
	place of intensity	prim.decid.zone?	prim.decid.zone?
	place of intensity	Ovarium	???
620	intensity	blue, green	green w red spots
	diff bw norm and transfer	yes	yes
	place of intensity	abortus site?	abortus site?
	place of intensity	Ovarium	M pole?
665	intensity	blue	blue green

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

	diff bw norm and transfer	yes	yes
	place of intensity	????	????
679	intensity	blue green	blue, green
	diff bw norm and transfer	yes	yes
	place of intensity	abortus site? Ovarium	abortus site?
692	intensity	green w red spots	green w red spots
	diff bw norm and transfer	yes	yes
	place of intensity	abortus site?	interimpl site? Abortus?
694	intensity	blue	green
	diff bw norm and transfer	yes	yes
	place of intensity	abortus site?	abortus site?
726	intensity	blue	green
	diff bw norm and transfer	yes	yes
	place of intensity		M-pole? Abortus?
727	intensity	blue, green	blue, green
	diff bw norm and transfer	—	—
	place of intensity	abortus? Ovarium	abortus site?
736	intensity	green w red spots	green w red spots
	diff bw norm and transfer	yes	yes
	place of intensity	abortus? Ovarium	M-pole? Abortus?
742	intensity	blue	green
	diff bw norm and transfer	yes	yes
	place of intensity		interimplant? M-pole?
757	intensity	blue	green
	diff bw norm and transfer	yes	yes
	place of intensity	AMD, mesom endom	abortus site?

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

PC32:0	intensity diff bw norm and transfer	blue ???	blue ???
	place of intensity	AMD, mesom endom, miometrium?	AMD, mesom endom, interimplant?
PC34:0	intensity diff bw norm and transfer	blue yes	green yes
	place of intensity	AM pole?	???
PC34:1	intensity diff bw norm and transfer	blue yes	blue, green yes
	place of intensity	AM pole?	interimplant?
PC34:2	intensity diff bw norm and transfer	blue, green	green
	place of intensity	interimplant? Abortus site?	abortus site?
PC36:1	intensity diff bw norm and transfer	blue, green	blue
	place of intensity	interimplant? Abortus site?	interimplant?
PC36:2	intensity diff bw norm and transfer	blue yes	green w red spots yes
	place of intensity	interimplant? Abortus site?	???
PC36:4	intensity diff bw norm and transfer	green	green
	place of intensity	abortus site?	M-pole? Abortus?
PC38:4	intensity diff bw norm and transfer	blue	green
	place of intensity	abortus? Ovarium	interimplant?

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

PC40:6	intensity	green	blue
	diff bw norm and transfer	yes	yes
	place of intensity	abortus?	interimplant?
SM16:0	intensity	blue	green
	diff bw norm and transfer	yes	yes
	place of intensity	???	interimplant?

Változások 8 és 10 napos embrióknál

E8		E10	
normal	transferred	normal	transferred
blue	blue	nothing	nothing
no diff	no diff	no diff	no diff
miometrium?	miometrium?	—	—
blue-green	blue-green	blue	nothing
no diff	no diff	yes	yes
miometrium?	miometrium?	AMD, decidua basalis? Embryo	—
blue, green	blue	blue	blue
yes	yes	no diff	no diff
AMD, mesom. Decidua	decidua, ectoplac cone?	AMD, decid. basalis	AMD, decid.basalis
blue, green	green	blue-yellow	blue-yellow
yes	yes	no diff	no diff
AMD	everywhere	AMD, decid.basalis, embryo	AMD, decid.basalis, embryo
blue, green	blue-green	blue-green	blue-green
yes	yes	yes	yes

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

ectopl cone? Decidua bas.	ectoplac cone? Decid. Bas,AMD	decid. Basalis	decid. Basalis
blue-green yes	blue yes	blue —	blue —
lat-decidua, decid.basale	M-pole?	AMD, decid. Basalis	AMD, decid. Basalis
green and red yes	blue yes	blue yes	blue yes
lat. decidua, decid.basale	embryo? Ectopl cone?	AMD, decid.basalis, embryo	AMD?
green yes	yellow yes	green yes	blue, green yes
lat. decidua, decid.basale	everywhere	AMD, decid.basalis, embryo	AMD, decid. Basalis
green and red yes	green and red yes	green w red spots yes	green yes
decid. Caps.	decid.caps ??? AMD	placenta, AMD	placenta, AMD?
green w red spots yes	green w red spots yes	green ??	green ??
decidua	decidua? AMD?	AMD, placenta, embryo	AMD, placenta, embryo
green yes	green yes	green w red spots yes	green w red spots yes
MLAp? AMD?	MLAp? AMD?	AMD, placenta, embryo	AMD, embryo, placenta, MLAp?
green —	green —	green yes	blue-green yes
decidua basalis?	MLAp?	AMD, decid.basalis, embryo	AMD?

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

green —	green —	blue, green —	green —
interimpl site? MLAp?	interimpl site? MLAp?	AMD?	AMD
green w red spots yes	green yes	green w red spots yes	green yes
decidua basalis? Antimesom decidua?	decidua basalis? Antimesom decidua	AMD, placenta, embryo	AMD, embryo?
red yes	green w red spots yes	green and red yes	blue, green yes
Mesom.decidua? Embryo?	MLAp? Embryo?	placenta, AMD, decid.basalis, embryo	AMD, MLAp?
green w red spots yes	green w red spots yes	green w red spots ??	green w red spots ??
decid basale, AMD?	decid basale, AMD?	embryo, decid.basalis, MLAp?, AMD	AMD, embryo, decid.basalis, MLAp?
blue, green yes	green w red spots yes	green w red spots yes	green w red spots yes
decid basale?	decid basale? AMD?	decid. basalis	AMD, decid.basalis, placenta
green yes	blue, green yes	green yes	blue, green yes
AMD? MLAp?	???	AMD, placenta, MLAp?	AMD
green ??	green ??	green yes	blue, green yes
AMD? Interimpl site?	AMD? MLAp?	AMD, placenta?	AMD

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

blue, green ???	blue, green ???	green yes	blue, green yes
abortus site? Interimpl?	embryo? Ectopl cone?	AMD, placenta?	??
green yes	green w red spots yes	green w red spots yes	green yes
lateral sinus?	lateral sinus, AMD?	AMD, placenta, embryo	AMD, placenta?
green w red spots yes	green yes	green w red spots yes	blue, green yes
decidua basalis, lateral sinus?	lateral sinus, early placenta?	AMD, embryo, placenta	AMD, interimplant?
green yes	blue, green yes	green yes	green yes
AMD? Decidua basalis?	AMD? Decidua basalis?	embryo, placenta	AMD, embryo, placenta, decid.basale
blue, green yes	green w red spots yes	green w red spots yes	green yes
interimpl site? MLAp?	interimpl site?	AMD, embryo, placenta	placenta?
green w red spots yes	green yes	green w red spots ??	green w red spots ??
AMD, mesom. Decidua	AMD, mesom. Decidua?	embryo, placenta	embryo, AMD, placenta?
green w red spots ??	green w red spots ??	green w red spots yes	blue, green yes
AMD	AMD	embryo, placenta	lat.ven.sinus, embryo?

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

green	green w red spots	green w red spots	blue, green
yes	yes	yes	yes
decidua, MLAp?	decidua basalis, MLAp?	embryo, decid. Basalis	decid. Basalis
green w red spots —	green w red spots —	green w red spots no diff	green w red spots no diff
decidua basalis, MLAp?	decidua basalis, MLAp?	decid. Basalis	decid. Basalis
green w red spots yes	green w red spots yes	green w red spots no diff	green w red spots no diff
AMD, mesom. Decidua	mesom.decidua, lat.sinus?	decid. Basalis	decid. Basalis
green ??	green ??	blue, green yes	green w red spots yes
decidua basalis	decidua basalis?	decid. Basalis	decid. Basalis
green w red spots yes	green w red spots yes	green w red spots no diff	green w red spots no diff
AMD, mesom. Decidua	AMD, mesom. Decidua?, MLAp?	decid. Basalis	decid. Basalis
green w red spots yes	blue, green yes	green w red spots yes	green yes
AMD, mesom. Decidua	AMD	placenta, decid. Basalis	lat. Ven. Sinus?
green yes	blue, green yes	green yes	green yes
AMD	AMD	AMD, decid. basalis	AMD
green ??	green ??	green no diff	green no diff

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

AMD	AMD, mesom.decidua	AMD, decid. basalis	AMD, decid. Basalis
blue	green w red spots	green w red spots	blue, green
yes	yes	yes	yes
interimpl site?	interimpl.site?	placenta	placenta, interimpl.site?

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”
GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”

GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

„Az egészséges embriók korai fejlődését és beágyazódását pozitívan befolyásoló, új generációs, személyre/egyedre szabottan optimalizált embrionális tápoldat kifejlesztése”
GINOP – 2.1.2-8-1-4-16-2017-00067

a) CDP-choline pathway

b) CDP-ethanolamine pathway

